

УДК 130.2:37

Ярцев С.В., д-р ист. наук

Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия

**СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УРОВНЯ МАГИСТРАТУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (ПРОФИЛЬ
«АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ») В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО**

Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации образовательной программы уровня магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. С целью воспитания культурного члена общества бережно относящегося к общественным ценностям и культурно-историческому наследию, основной акцент здесь был смещен в сторону организации и проведения научных исследований, в том числе и на базе Белинской археологической экспедиции в Восточном Крыму.

Ключевые слова: педагогическое образование, историко-культурное наследие, археологическая разведка, духовно-нравственные ценности.

По словам президента Российской Федерации В.В. Путина, сбережение и приумножение уникального культурного наследия России, формирование и укрепление ценностей, объединяющих наше общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, образцов поведения, являются важнейшей государственной задачей (<https://clck.ru/U3FbD>). В обращении Национального центра опеки наследия «О государственной поддержке исторического наследия России», говорится, что без решения проблемы сбережения национального исторического наследия народов у России нет будущего. Именно национальному историческому наследию народов Российской Федерации, надлежит сыграть незаменимую роль в модернизации современного российского общества [5, с. 63]. При этом, исходя из закона РФ «Об образовании» именно на образование возлагается сейчас обязанность по передаче социального опыта подрастающему поколению, воспитанию культурного члена общества бережно относящегося к общественным ценностям и культурно-историческому наследию [6]. Не вызывает сомнений, что роль высшего образования в данном процессе огромна. Очевидно, что не только вузы культуры и искусств, но и в целом все гуманитарные учебные заведения высшего образования, не только способны, но и должны реализовывать идеи сохранения и распространения историко-культурного и духовного наследия, как через предметное поле дисциплин, так и посредством формирования интеллектуальной социокультурной среды в вузе, в регионе, в стране. Другими словами научные знания

необходимо обязательно дополнять элементами мировоззренческих знаний, в основе которых лежит система духовных ценностей. Это необходимо для воспитания в подрастающем поколении уважительного отношения к истории своей страны, к героическим подвигам народов России [5, с. 68]. Но если, как считал еще С.И. Гессен, цели образования и культуры идентичны, то по своему значению передаваемые культурные ценности, становятся фактически равными полученным в ходе обучения знаниям [1, с. 65-66].

Под историко-культурным наследием, обычно понимают территориальное сочетание памятников истории, культуры и природы, имеющих особую ценность (образовательную, репродуктивную, эстетическую и т.д.) для мира, страны, региона, тесно взаимосвязанных с живой жизнью народа, в контексте определенной культуры [3, с. 9]. В конвенции ЮНЕСКО (1972 г.), при характеристике памятников культурного наследия, были особо выделены, не только архитектурные и художественные объекты, но и элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов с выдающейся универсальной ценностью с точки зрения истории, искусства или науки. Все это учитывалось в ходе разработки образовательной программы уровня магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» (профиль «археологическое образование и охрана памятников историко-культурного наследия») в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Если культуросозидающая функция образования является важнейшей в процессе обучения, то при подготовке указанных магистрантов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, основной акцент смещается в сторону организации и проведения научных исследований, в том числе и в ходе работы в Белинской археологической экспедиции в Восточном Крыму. По нашему мнению, именно археологические объекты, как особые памятники историко-культурного наследия, с наибольшей эффективностью позволяют приобщать и соответственно передавать информацию о культурном наследии следующему поколению. Это происходит, не только из-за хорошего визуального восприятия археологических объектов, но и по причине открытия таких памятников людям только в результате физического и интеллектуального труда, что, таким образом и позволяет проводить более успешную воспитательную работу среди молодежи.

Однако летняя практика тульских магистрантов сосредотачивается не только на Белинском городище. На этом памятнике, под руководством начальника экспедиции профессора кафедры истории и археологии В.Г. Зубарева, студенты вносят свой посильный вклад в сохранение и обогащение исторической памяти нашего общества, тем самым, способствуя формированию у себя исторического самосознания, развитию духовно-нравственных ценностей. Такой курс на создание интегрированной научно-образовательно-воспитательной системы в ходе обучения магистрантов, безусловно, активизирует весь учебный процесс, что в конечном итоге, с успехом и позволяет достигать поставленных учебно-воспитательных целей.

Так, в 2017–2018 гг. силами, в том числе и указанных магистрантов, были проведены масштабные археологические разведки на территории Аджиэльской балки Керченского полуострова. Фактически данные работы можно было назвать инвентаризацией историко-

культурного наследия регионального характера. На основании выданного Министерством культуры РФ разрешения в 2017–2018 гг. были проведены археологические разведки на территории Керченского полуострова, ограниченной с запада линией Узунларского вала, с юга железной дорогой Керчь – Джанкой, с севера Азовским морем и балкой Артезиан. Целью работ была проверка наличия археологических объектов, выявленных по литературным, архивным, картографическим источникам и данным космической и аэрофотосъемки, а также поиск неизвестных ранее объектов. Обследование проводилось силами преподавателей и студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Территории квадратов обследовались цепью с расстоянием 50 м между исследователями. Треки маршрутов, места обнаружения артефактов, координаты курганов и других объектов фиксировались при помощи GPS/ГЛОНАСС навигаторов Garmin Etrex-30. На трех выявленных объектах (Аджиэль 1; Аджиэль 2; Аджиэль 4) была проведена топографическая съемка.

Было выявлено наличие курганный группы памятников (Аджиэль 4), расположенной в 1 км от юго-западной окраины современного села Белинское. Также выявлен подтес материковой скалы под оборонительные сооружения (сторожевая башня?) на восточном склоне Аджиэльской балки в 1,8 км к югу от южной окраины современного села Белинское. Ниже по склону Аджиэльской балки зафиксированы следы античного зольника (Аджиэль 1).

Обнаружено ранее неизвестное поселение античного времени, локализуемое по значительному скоплению керамики (Аджиэль 2). Территория памятника располагается к северу от железной дороги Керчь – Джанкой, в 1,5 км к юго-востоку от городища Белинское.

Также была проведена шурфовка на двух ранее выявленных объектах археологического наследия. Подтверждено наличие культурного слоя и уточнены хронологические рамки. Первый и второй шурфы были заложены на вновь открытом памятнике «Аджиэль I». Судя по предварительному материалу, были выявлены остатки фундамента сторожевой башни круглой формы, возведенной во второй пол. I в. до н.э. и прилегающего к башне внизу по склону мощного зольника. Расположение здесь оборонительных сооружений времен царя Асандра, радикально изменило всю систему реконструкции западных укрепленных рубежей Боспорского государства. Третий шурф был заложен на выявленном в прошлом году памятнике «Аджиэль II» эллинистического времени. Из находок следует отметить несколько древнегреческих клейм на ручках амфор V-IV вв. до н.э. [7, с. 631-635].

Таким образом, полученный результат историко-археологических изысканий магистрантов в урочище Аджиэль, безусловно, подтверждает представление, что наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное воспитание личности происходит именно в сфере образования и культуры [5, с. 61-62]. Не вызывает сомнений, что активное участие магистрантов в научно-исследовательском процессе открытия и изучения, вновь выявленных памятников историко-культурного наследия археологического характера в Восточном Крыму, максимально содействует превращению, по словам С.И. Гессена, природного человека в культурного. Такая работа на объектах историко-культурного наследия, безусловно, способствует сохранению национальных духовных традиций у обучающихся, более уважительному почитанию ими памяти предков, пробуждению интереса

к познанию своей истории, к привитию навыков учиться в течение всей жизни [4, с. 41]. Именно такой подход, вкладывает особое содержание в образовательную деятельность, возвращает нас, по словам Е.П. Белозерцева, к образованию как к историко-культурному наследию, возвеличивая по достоинству человека, подчеркивая фундаментальный и соборный характер отечественного образования, наполняя конкретным смыслом социально-психологические и педагогические технологии в образовательном процессе [2, с. 28]. Все это, с одной стороны, повышает ответственность университетов в формировании картины мировоззрения и особой шкалы духовных ценностей обучающихся, с другой, безусловно, способствует сохранению и приумножению культурного наследия нашей страны. Уровень же его сохранения, как известно, является одним из самых результативным показателем гражданственности и патриотизма в стране.

Литература

1. Бейсенов А.З., Мусаева Р.С. Культурное наследие как важный аспект современного образования // Интеграция образования. 2015. Т. 19. №1. С. 65-73.
2. Белозерцев Е. П. Образование. Историко-культурный феномен. СПб, 2004. 704 с.
3. Дюжакова М.В., Проскурина Н.В. Историко-культурное наследие как основа духовно-нравственного воспитания // Известия ВГПУ. Серия Педагогические науки. 2017. №4(277). С. 9-13.
4. Кругликова Г.А. Роль историко-культурного наследия в воспитании молодежи // Историко-педагогические чтения. Екатеринбург: УрГПУ, 2018. С. 37-41.
5. Кудрина Е.Л. Роль вузов культуры и искусств в пропаганде исторического и культурного наследия России // Знание. Понимание. Умение. 2014. №2. С. 61-73.
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). <https://clck.ru/C7fwL>
7. Ярцев С.В., Смекалов С.Л., Шушунова Е.В., Бутовский А.Ю., Астахов И.А. Итоги и перспективы археологических разведок в урочище Аджиэль в 2017-2018 гг. // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья: Материалы международной научной конференции. Симферополь; Керчь, 2019. С. 631-635.

© Ярцев С.В., 2021